

ВИДЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ

Новоселов Сергей Аркадьевич

доктор педагогических наук, профессор, директор института
педагогике и психологии детства, ФГБОУ ВО «Уральский
государственный педагогический университет»,
Российская Федерация, Екатеринбург;
inobr@list.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14746760>

Аннотация. В статье представлена прошедшая широкую апробацию технология комплексного развития творческих способностей детей – ассоциативно-синектическая технология (АС-технология) и её варианты. Технология направлена не только на развитие творческих способностей, необходимых для изобретательства, но и формирует у детей мотивацию к будущей изобретательской деятельности. Статья подготовлена на материалах исследования, выполняемого в рамках государственного задания Министерства просвещения РФ по теме: «Научно-методическое обеспечение сетевого взаимодействия образовательных учреждений и родителей по развитию детского изобретательства»

Ключевые слова: развитие творческих способностей детей дошкольного возраста, комплексное развитие способностей, педагогическая технология, содержательно-деятельностный стержень, сотворчество, изобретательство, мотивация к творчеству.

Педагоги, решающие задачу организации процесса развития творческих способностей детей, находятся в ситуации осознания высокого уровня ответственности перед обществом, родителями и самими детьми за результаты этого вида педагогической деятельности. Присущая каждому ребёнку креативность (В.Н. Дружинин, [4]), как общая способность к творчеству, склонность детей к креативной деятельности, как такого её вида, который характеризуется наличием субъективной или объективной новизны хотя бы в одном из компонентов деятельности (К.К. Платонов, [5]), требует от педагога поиска всё новых способов и форм организации творчества детей. Очевидно, что, исходя из аксиомы о развитии способностей детей в процессе их деятельности (а других способов развития способностей пока не придумано), педагогам, ставящим перед собой задачу развития креативности детей, необходимо создать условия для их включения в креативную деятельность в двух основных позитивно ориентированных (с точки зрения общественной значимости) видах.

Это, во-первых, *познавательная (исследовательская) деятельность* ребенка, направленная на самостоятельное открытие новых для ребёнка, как субъекта деятельности, знаний об окружающем мире, а также о самом себе, своём внутреннем мире. Познавательная деятельность помогает ориентироваться в организации отношений с миром и с самим собой.

Во-вторых, это *творческая деятельность ребенка*, направленная на самостоятельное нахождение способов применения и преобразования объектов окружающего мира, как материальных, так и духовных, исходя из актуальных потребностей ребенка. При этом ребёнок в своей творческой деятельности способен создавать новые, полезные и значимых для него и его социального окружения объекты, которые ранее не существовали в его отношениях с миром и самим собой.

Оба выделенных вида креативной деятельности взаимосвязаны, «переходят» друг в друга и взаимно обогащаются в информационном (знаниевом) и инструментальном (технологическом) аспектах.

При этом педагогам нельзя забывать, что само существование диалектической взаимосвязи понятий «добро» и «зло» предопределяет существование *еще одного вида креативной деятельности*, для обозначения которого автор предложил термин

«злопорождение». Это негативно ориентированный с точки зрения общественной значимости вид креативной деятельности, который не вполне осознаётся детьми и не вполне контролируется ими на первых этапах её становления и развития. Злопорождение, как вид креативной деятельности, проявляется в самостоятельном или навязанном извне поиске и осуществлении детьми способов удовлетворения своих потребностей за счет причинения морального и (или) материального ущерба окружающим людям и другим живым существам, в том числе посредством создания направленных на это новых способов, новых материальных и нематериальных объектов. К этим негативным потребностным устремлениям можно отнести, среди прочего, осознанное или неосознанное желание любыми средствами занять лидирующую позицию в отношениях с другими людьми, особенно заметное у современных детей. Дети не до конца осознают тот вред, который наносят другим детям или контактирующим с ними взрослым, когда обижают друг друга или взрослых, например, отбирая или ломая принадлежащие другим вещи, или придумывая обидные дразнилки или лживые истории про других детей и взрослых. К сожалению, интернет создал новые возможности для злопорождающей деятельности, в том числе для детей – интернет-буллинг и троллинг, оскорбительное поведение в социальных сетях.

Поэтому **главной задачей педагогов в их воспитательной деятельности**, направленной на развитие творческих способностей детей, является *создание необходимых условий для преобразования креативности каждого ребенка в полезную познавательную и творческую деятельность, т.е. в позитивные виды креативной деятельности*. Актуализация креативности детей в творчество является важнейшим фактором предотвращения неосознанного или осознанного становления детей на путь злопорождения.

Необходимо отметить, что существующие методики развития творческих способностей, технологии организации творческой деятельности детей не предусматривают решения этой задачи. Поэтому при разработке авторской *технологии комплексного развития творческих способностей детей* были предусмотрены компоненты деятельности педагога и родителей, направленные на обеспечение выбора детьми общественно значимых позитивных видов креативной деятельности. В процессе проектирования алгоритмов управления и функционирования (по терминологии В.П. Беспалько [1]) в структуре технологии были определены виды творческой деятельности, в которых детям удастся реализовать биологические и социальные предпосылки успешного создания новых для них материальных и духовных объектов, соответствующих общественным нормам и целям.

Эта технология опирается также на утверждение о том, что общим и в наибольшей степени присущим всем детям, начиная с дошкольного возраста, видом творческой деятельности является изобретательство, изобретательская деятельность. Она направлена на поиск инструментов и способов увеличения и расширения возможностей человека за счет использования или создания новых материальных объектов окружающего мира и их преобразования, исходя из актуальных потребностей субъекта деятельности. Ребенок буквально с первых месяцев жизни начинает контактировать с объектами материального мира и использовать их для удовлетворения своих потребностей (соска, бутылочка с детским питанием, первые игрушки, позже – ложка, чашка, тарелка и т.д.). Когда ребенок осваивает основные элементы игр, в которых используются материальные объекты: игрушки, кубики, детали конструкторов, природные и искусственные вещества, такие как песок, краски, пластилин, а затем «дорастает» до использования смартфонов, компьютеров и других гаджетов, его изобретательство становится очевидным для любого находящегося рядом взрослого, если он уделяет детям хотя бы толику своего внимания. Исторически именно изобретательство стало первым видом творческой деятельности в эволюции человеческого вида – «человеку разумному» предшествовал «человек умелый». Именно на этой стадии

развития человеческого вида род *Ното* стал преобразовывать природные материалы в орудия труда, в инструменты, расширяющие возможности и повышающие вероятность успеха в удовлетворении потребностей представителей этого рода, в том числе в борьбе за выживание. Благодаря этому род *Ното* перешёл на более высокую ступень развития. В некотором смысле можно говорить, что изобретательство, которое уже в то время не могло существовать без элементов познавательной деятельности, сделало человека разумным. И наши дети вновь и вновь повторяют этот путь.

Изобретательская деятельность способна активизировать, порождать другие виды творческой деятельности, в том числе новые для субъекта деятельности. Например, словотворчество, изобразительное творчество, которые необходимы ребенку для описания полученных в процессе изобретательской деятельности результатов. Активизируя другие виды творчества, изобретательская деятельность актуализирует (приводит в действие) творческие способности, необходимые для достижения результата в этих видах деятельности. Это «включение» способностей обеспечивает их развитие. Таким образом, *изобретательская деятельность способствует развитию комплекса творческих способностей, т.е. некоторого множества способностей к реализации нескольких видов творческой деятельности.*

В педагогически организованном процессе развития творческих способностей детей изобретательская деятельность может стать содержательно-деятельностным стержнем (по терминологии комплексной системы обучения – М.В. Богуславский [2]), интегрирующим несколько видов творческой деятельности. Сам процесс реализации нескольких связанных *изобретательством* видов деятельности, т.е. *комплекса видов деятельности*, обеспечивает *развитие комплекса способностей*. При этом будет срабатывать известный механизм взаимовлияния процессов развития нескольких видов деятельности, связанных единым деятельностным стержнем и необходимых для их реализации способностей. Имеется в виду известный закон взаимосвязанности, сформулированный Р. Ладо на основе законов Э. Торндайка [6]: если два психических акта развиваются во взаимосвязи, то повторение одного из них приводит к появлению или закреплению второго. То есть творческие способности, развитые при реализации одного из видов творческой деятельности, обязательно проявятся и будут закреплены в процессе «включения» других творческих способностей, связанных с реализацией другого вида творческой деятельности.

Из логики этих рассуждений следует предложенный нами вариант определения понятия *комплексное развитие творческих способностей детей* – это педагогически организованный процесс субъективного творчества детей, предполагающий реализацию ими во взаимодействии с педагогами и родителями основных компонентов нескольких видов творческой деятельности (комплекса видов творчества), взаимосвязанных с помощью выбранного педагогом содержательно-деятельностного стержня, например, изобретательской деятельности. Это обеспечивает управляемую педагогом актуализацию, а затем и прогрессивное качественное изменение у детей всех творческих способностей, включение которых необходимо для успешности детей в каждом виде творчества из числа отобранных в упомянутый выше комплекс. При этом результативность детей в этих видах творчества способствует достижению субъективно нового результата в интегрирующем их детском изобретательстве.

Алгоритмом управления в структуре технологии комплексного развития творческих способностей детей стала сотворческая с детьми деятельность педагогов и родителей, близкая по характеру к педагогическому сопровождению самостоятельного творчества ребенка. Базируясь на трактовке В.А. Слостенина и И.А. Колесниковой [4], мы определяем сотворчество взрослых с детьми как процесс заинтересованного наблюдения за самостоятельной деятельностью ребенка, ее поощрения, а при необходимости консультирования ребенка и

личного ограниченного, но ситуативно необходимого, участия взрослого в разрешении ситуаций нового для ребенка вида, которые закономерно возникают в процессе его самостоятельного творчества. Другими словами, алгоритм управления в технологии комплексного развития творческих способностей детей «переплетается» с алгоритмом функционирования детей как субъектов творчества, то проходя параллельно ему, то пересекая его посредством интеграции отдельных компонентов обоих алгоритмов.

Исходя из идеи о механизме взаимосвязанности психических актов и синонимической близости понятий «взаимосвязь» и «ассоциация» [8], в качестве алгоритма творческой деятельности детей выбраны алгоритмы ассоциативных эвристических методов, таких как метод фокальных объектов (Ч. Вайтинг), метод гирлянд ассоциаций и метафор (Г.Я. Буш), а также близкий к ним по характеру ассоциативной мыслительной деятельности метод синектики (У. Гордон), в котором предусмотрены мысленные «экскурсии» в самые разные сферы человеческой деятельности, в том числе творческой, посредством использования *четырёх видов аналогий*: прямой, личностной, символической и фантастической [7]. Взаимосвязь этих методов определяется тем, что в основе *ассоциации* лежит кратковременная условная генерация психических связей, отвечающих за предметное сходство, т.е. *аналогию*. Выбор этих методов привел к уточнению названия создаваемой технологии, в котором нашли отражение названия выбранных методов. Ее полное название – *ассоциативно-синектическая технология комплексного развития творческих способностей детей*. Но для удобства это название сокращено до варианта – **АС-технология**.

Ядром любого из существующих на сегодняшний день вариантов применения АС-технологии является следующий **алгоритм**:

1) Детям и осуществляющим педагогическое сопровождение их творческой деятельности взрослым предлагается выбрать любое известное им детское литературное произведение: одно или несколько стихотворений, одну или несколько сказок, или рассказов, или несколько пословиц и поговорок. При их выборе с детьми обсуждаются нравственные мотивы, содержащиеся в сюжетах. По аналогии с сюжетом (сюжетами) выбранных произведений дошкольникам предлагается сочинить собственное (индивидуальное или коллективное) литературное произведение и проиллюстрировать его и выбранные ранее произведения в рисунках.

2) Педагог организует процесс выполнения из детских рисунков оригинальной художественной композиции, в которой дети в сотворчестве со взрослыми отражают главные черты взаимодействия героев литературного произведения между собой и с окружающим миром. Допускается использование техник аппликации, коллажирования, анимации и т.д.

3) Перечитывая вместе с детьми сочиненные ими литературные произведения и обсуждая их рисунки и композиции, педагоги и родители помогают детям увидеть, описать, проанализировать ситуации нового вида, ситуации затруднения, в которых оказываются или могут оказаться герои их сочинений, после чего формулируется творческая задача.

4) Дети придумывают и предлагают для обсуждения новые устройства, приспособления, способы, которые так или иначе будут способствовать решению творческой задачи, при этом педагог организует использование детьми одного из ассоциативных методов творчества и синектики.

5) Придуманное техническое изобретение зарисовывается, возможно схематически; с помощью взрослых составляется его краткое описание со ссылкой на отдельные элементы на рисунке.

6) Педагог организует процесс изготовления детских изобретений из доступных материалов при участии родителей.

7) В завершение детско-взрослому коллективу предлагается объединить полученное в нескольких видах творчества в сценарий презентации комплексного творческого продукта, например, в форме театральной постановки.

Главными чертами АС-технологии, в отличие от всех существующих педагогических технологий развития творчества, являются: ее направленность на включение детей в *деятельность по усмотрению ситуаций нового вида с ее нравственной оценкой; организация сотворчества детей, педагогов и родителей одновременно в нескольких видах творческой деятельности, связанных воедино изобретательством детей.*

АС-технология является ключевым элементом проводимого в Екатеринбурге, начиная с 2017 г., Фестиваля детского изобретательства, который включает в себя ряд образовательных процедур, дающих основание считать сам Фестиваль одним из вариантов АС-технологии. Фестиваль детского изобретательства является одним из главных мероприятий научно-образовательного проекта «Детская академия изобретательства», реализуемого в Екатеринбурге во взаимодействии с более чем 120 организациями общего и дополнительного образования Екатеринбурга, городов и поселков Свердловской области, а также Перми и Челябинска. Детская академия изобретательства функционирует на основе реализации сетевого взаимодействия этих образовательных учреждений с родительским сообществом и Уральским государственным педагогическим университетом, как научно-методическим ядром проекта. В 2021 г. проекту «Детская академия изобретательства» присуждена премия им. В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина. В настоящее время активно развиваются новые организационные формы реализации научно-образовательного проекта, направленного на комплексное развитие творческих способностей детей, такие как «Архипелаг творчества», «Парк детских изобретений», «Фабрика детских изобретений», «Летний кубок Детской академии изобретательства». Все эти субпроекты объединяет использование АС-технологии.

Познакомиться с комплексными творческими продуктами, созданными детско-взрослыми коллективами в процессе реализации алгоритмов АС-технологии, можно на сайтах Детской академии изобретательства и Фестиваля детского изобретательства.

Литературные источники

1. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. М.: Педагогика, 1989.
2. Богуславский М.В. Комплексная система обучения / Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. Под ред. С.Я. Батышева. М.: АПО, 1998. Т. 1.
3. Дружинин В.Н. Психология общих способностей. 3-е изд. М.: Питер, 2007; СПб: Техническая книга.
4. Колесникова И.А., Борытко Н.И., Поляков С.Д., Селиванова Н.Л. Воспитательная деятельность педагога: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Под общ. ред. В.А. Сластенина и И.А. Колесниковой. М.: Академия, 2005.
5. Платонов К.К. Краткий словарь системы психологических понятий: Учеб. пособие для учеб. заведений профтехобразования. 2-е изд. перераб. и доп. М.: Высшая школа, 1984.
6. Подласый И.П. Педагогика: учебник. 2-е изд., доп. М.: Юрайт, 2011.
7. Чус А.В., Данченко В.Н. Основы технического творчества: учебное пособие для вузов. Киев; Донецк: Вища школа, 1983.
8. <https://ru.wikipedia.org/wiki>